

Pinagpala Publishing Services

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

VOL.V ISSUE VIII

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

August 2025
Monthly Issue
International

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639684666397

*"Write. Educate.
Connect."*

 @pinagpalapublishingservices

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

World Education Connect
Multidisciplinary e-Publication

Volume V, Issue VIII ((August 2025), p,412, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

BISA NG ONLINE GAME-BASED LEARNING SA AKADEMIKONG PAGGANAP NG MGA MAG-AARAL SA FILIPINO

CYRA A. SANTANDER
Guimaras State University

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang epekto ng paggamit ng online game-based learning sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Gumamit ang mananaliksik ng quasi-experimental pre-test-post-test at kinalap ang datos mula sa piling mag-aaral sa sekundarya na sumailalim sa mga gawaing panturo gamit ang mga interaktibong laro online. Ginamit ang isang talatanungan upang mangalap ng datos para sa pagsusuri ng datos.

Ipinakita ng resulta na ang game-based learning ay nakapagpataas ng interes, motibasyon, at partisipasyon ng mga mag-aaral, na nagbunga ng mas mataas na antas ng pagkatuto sa wika at mas aktibong paggamit ng wikang Filipino sa klase.

Sa kabuuan, napatunayan sa pag-aaral na ito na ang online game-based learning ay mabisang estratehiya upang mapaunlad ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino kung ito ay maingat na idinisenyo at maayos na naipatupad.

DOI 10.5281/zenodo.17034701

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.